

Музейное дело в годы Великой Отечественной войны (историографический обзор)

Гуркина Нина Константиновна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры государственного и муниципального управления
Доктор исторических наук, профессор
nina-gurkina@yandex.ru

Исаев Алексей Петрович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заведующий кафедрой экономики и финансов
Доктор исторических наук, профессор
fef@szags.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматривается проблема отражения в научной литературе истории музейного дела в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание сосредоточено на анализе работ, посвященных основным направлениям деятельности центральных и провинциальных музеев в военный период.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

историография, музейное дело, Великая Отечественная война, государственная политика, спасение культурного наследия, патриотическое воспитание

Gurkina N. K., Isaev A. P.

Museum Affairs during the Great Patriotic War (Historiographic Review)

Gurkina Nina Konstantinovna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of the State and Municipal Management
Doctor of Science (History), Professor
nina-gurkina@yandex.ru

Isaev Alexey Petrovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Head of the Chair of Economy and Finance
Doctor of science (History), Professor
fef@szags.ru

ABSTRACT

In the article, the problem of reflection in scientific literature of history of museum affairs during the Great Patriotic War is considered. The main attention is concentrated on the analysis of the works devoted to the main activities of the central and provincial museums during the military period.

KEYWORDS

historiography, museum affairs, Great Patriotic War, state policy, rescue of cultural heritage, patriotic education

Началом музейного дела в России принято считать основание Кунсткамеры в 1714 г. Значительное развитие музейное дело получило в XIX в., к его концу в стране бы-

ло около 100 музеев. Музейная сеть в дореволюционной России складывалась стихийно, и к 1917 г. состояла по одним данным из 180 музеев, по другим — из 213 [24, с. 125]. В 1918–1920 гг. впервые в стране была создана государственная система управления музейным делом и охраной памятников, было разработано соответствующее законодательство. В 1918 г. был создан Государственный музейный фонд.

Первая Всероссийская музейная конференция, состоявшаяся в феврале 1919 г., определила основные направления музейного строительства, положения и принципы государственной музейной политики. Музей был признан лучшей формой сохранения культурного наследия, культурным центром, широко открытым для масс и опирающимся в своей деятельности на научные исследования. Несмотря на многие негативные моменты в истории музейного дела в 20–30-е годы, музейная сеть продолжала увеличиваться и включала в 1941 г. 626 музеев в РСФСР [24, с. 150] и 992 — в СССР [23, с. 18].

История музейного дела является не только составной частью музееведения, но и неотъемлемой и важной частью отечественной культуры, поэтому исследования по данной тематике ведут искусствоведы, археологи, культурологи, историки. Достаточно подробный историографический обзор музейного дела в России содержится в коллективной монографии известных музееведов, обобщивших предшествующие материалы и работы, опубликованные как отдельными изданиями, так и в музейной периодике и учебной литературе [24, с. 15–28]. Авторами выделены основные историографические периоды, дана их всесторонняя оценка, охарактеризованы наиболее значимые работы, отмечены проблемы и вопросы, которые требуют дальнейшего изучения.

В этой и других обобщающих работах музееведов и историков (часто рекомендуемых в качестве учебной литературы) деятельность музеев в годы Великой Отечественной войны названа «трагической и яркой страницей музейного дела» [12, 24, с. 153; 25, с. 156]. При этом раздел монографии, посвященный истории музеев страны в годы войны, написан в основном на базе статьи Н. В. Фатигаровой [30, с. 173–225]. В статье, отличающейся основательностью и содержательностью, написанной на широкой основе самых разнообразных источников (в том числе архивных материалов), имеется краткий историографический обзор темы. Подробный историографический анализ присутствует также в диссертационных исследованиях, посвященных отдельным аспектам данной проблемы [1, 10 и др.]. В основу указанных историографических очерков положен хронологический принцип.

В целях более полного осмысления значения и роли музейного дела в годы войны как важнейшей сферы культурной жизни страны и государства, остановимся на основных направлениях деятельности музеев, отраженных в историографии. В своей работе Н. В. Фатигарова пишет: «Война поставила перед музеями две главные задачи: сохранить музейные ценности — наше национальное достояние и определить основные формы своей деятельности в новых экстремальных условиях» [30, с. 175]. Свою работу автор посвятила в основном государственной политике в области музейного дела в 1941–1945 гг., подробно разобрав и проанализировав все решения государственных органов — Совета по эвакуации, Наркомпроса РСФСР, Комитета по делам искусств при СНК по организации деятельности музеев в это время и их выполнение. В статье не только отмечен значимый положительный опыт, но и рассматриваются просчеты и упущения, осложнившие работу музеев и приведшие к огромным потерям культурных ценностей, отдается должное подвигу музейных работников.

В диссертации С. В. Горшенина исследуется в целом государственная политика, направленная на сохранение культурно-исторического наследия в годы Великой

Отечественной войны [10]. Определенное место отведено в работе и истории музейного дела. Деятельности музеев РСФСР в контексте деятельности других учреждений культуры посвящена работа Л. В. Максаковой [22]. Практической многоплановой работе советских музеев в годы войны посвящена обширная и содержательная статья М. П. Симкина [29]. Перечисленные работы обобщающего характера опираются на широкий круг источников, вводившихся в научный оборот все послевоенные годы. Несомненный интерес для исследователей представляют публикации военных лет, прежде всего информационные письма, изданные в 1943–1945 гг., Научно-исследовательским институтом краеведения и музейной работы, в которых определялись (на основе директивных документов Наркомпроса) основные направления и формы работы музеев страны [9, 16, 26]. В значительном числе публикаций разных лет рассматривается деятельность в годы Великой Отечественной войны отдельных музеев [2, 4, 6, 7, 11, 17 и др.].

Спасению и сохранению музейных ценностей как главному направлению музейного дела военного времени посвящена обширная литература. Авторами работ являются историки, журналисты, музейные работники. Среди публикаций много воспоминаний участников событий. Наиболее полное освещение тема получила в работе Л. В. Максаковой, основанной на трудах предшественников, но в первую очередь на неопубликованных архивных документах [23]. В книге были использованы материалы многих центральных и региональных архивов, материалы музеев. Отдельную главу автор посвящает характеристике страшных потерь и ущерба, нанесенного фашистскими захватчиками памятникам культуры и музеям страны. Оценка потерь российских музеев, основанная в том числе и на анализе зарубежных источников, содержится в соответствующем разделе книги М. С. Зинич и др. работах [14, 18]. Проблема перемещенных в годы войны культурных ценностей сформировалась в постсоветской историографии как отдельная тема [8, 15].

Главная цель книги Л. В. Максаковой — показать деятельность государственных органов и подвиг советских людей (прежде всего музейщиков) в деле спасения культурных ценностей. Особое внимание уделяется в работе освещению эвакуации музеев и музейных экспонатов в тяжелейших условиях войны. Проблема эвакуации и хранения эвакуированных ценностей занимает также значительное место в статьях М. П. Симкина и Н. В. Фатигаровой.

Возвращение из эвакуации и восстановление деятельности музеев потребовали огромных материальных вложений и усилий музейных работников. Это направление деятельности музеев было затронуто во многих перечисленных работах. По мере освобождения территории страны от оккупации развернулись работы по учету разрушений и потерь, необходимые не только как подготовительная работа в восстановлении музеев, но и «как дело большого политического значения, разоблачающее вандализм фашистских захватчиков» [27, с. 122]. С середины 1942 г. этой работе были приданы государственные масштабы, решениями правительства создавались специальные органы, прежде всего Чрезвычайная государственная комиссия по учету разрушений и ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. Активное участие в работе комиссий принимали музейные работники.

Практически не получила освещения в литературе (за исключением статей в справочных изданиях и региональных изданиях) деятельность по открытию в 1943–44 гг. новых художественных, мемориальных, краеведческих музеев в тыловых городах: Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея И. В. Мичурина в Тамбове, Усть-Ордынского краеведческого (сейчас — Усть-Ордынский национальный) и др. Мемориальный музей А. В. Суворова был создан в 1942 г. в Новгородской области на освобожденной от фашистов территории [27, с. 127–128].

Краеведческой работе было посвящено несколько постановлений Наркомпроса военного времени. В частности, предлагалось переориентировать планы научно-ис-

следовательской деятельности музеев на поиски и изучение местных сырьевых ресурсов, помощи местной промышленности и сельскому хозяйству. По данным НИИ краеведческой и музейной работы, 68 музеев из 110 обследовавшихся музеев системы Наркомпроса РСФСР, занимались изучением местных природных ресурсов [30, с. 199, 200]. Научно-исследовательская работа провинциальных музеев для нужд обороны рассматривается в диссертации Л.Н. Александровой, в статьях в региональных изданиях [1, 19 и др.]. По мере сил и возможностей сотрудники советских музеев занимались в годы войны и обычной (в рамках своей специализации) научной деятельностью.

Важным направлением деятельности музеев в годы войны стало участие в культурной и идейно-воспитательной работе. Музеи, как и другие учреждения культуры, должны были стать «действенными центрами агитационно-массовой и культурно-просветительской работы, всеми доступными средствами способствовать разгрому врага» [21, с. 118]. Одной из главных форм этой работы стало создание передвижных и стационарных выставок на военно-патриотические и исторические темы. Артиллерийский исторический музей, эвакуированный в Новосибирск, создал передвижную выставку «Трофеи Великой Отечественной войны», организовал группы обучения бойцов обращению с отечественным и трофейным оружием [28, с. 36–37].

Выставочная деятельность сопровождалась экскурсионной и лекционной работой. Лекции и доклады читали работники прифронтовых, тыловых и эвакуированных музеев разных профилей перед самой разнообразной аудиторией, в том числе и перед бойцами на передовой и в госпиталях. Авторы обобщающих работ о музеях в годы войны приводят яркие примеры такой работы как центральных, так и провинциальных музеев [1, 20, 23, 29, 30 и др.]. О вкладе в духовную мобилизацию народа музеев исторического профиля рассказывает в своих трудах, написанных в основном на базе архивных материалов, И.Г. Лупало [21 и др.]. Музеи, в том числе эвакуированные в тыловые районы, становились часто центрами сплочения интеллигенции — местной и приезжей, организаторами ее культурно-просветительской работы [1, 19].

Значительное место в деятельности советских музеев в военный период занимали сбор и изучение материалов по истории Великой Отечественной войны. Такая задача была поставлена правительством в обращении Наркомпроса РСФСР «Ко всем работникам музеев» от 15 июля 1941 г. и другими приказами и инструкциями. Характеризуя эти документы, Н.В. Фатигарова отмечает, что уже в годы войны были разработаны методические рекомендации по формированию фондов и заложены основы богатейших коллекций российских музеев по истории Великой Отечественной войны. Из 110 музеев, обследованных в 1942 г. НИИ краеведческой и музейной работы, 93 занимались изучением войны и комплектованием материалов по этой теме [30, с. 222]. С.Г. Горшенин в своей работе приводит примеры многочисленных инициатив военных органов об увековечивании памяти погибших, о сборе материалов и реликвий войны [10, с. 19–21].

Многие работы историков и музейщиков посвящены истории создания выставок о войне, новых постоянных тематических экспозиций в центральных и региональных музеях, истории возникновения и развития новых музеев, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Среди таких музеев — созданный в 1943 г. в Белоруссии Государственный музей истории Великой Отечественной войны, Военно-медицинский музей (1942 г.) в Москве (в 1945 г. переехал в Ленинград), музей «Свирская победа» (1944 г.), выставка (преобразованная в музей) «Героическая оборона Ленинграда» [5, с. 81; 26, с. 126–127 и др.]. По мнению Н.В. Фатигаровой, собирательская деятельность музеев в годы войны нашла достаточное отражение в литературе [30, с. 222]. При этом в Российской музейной энциклопедии утверждается, что в годы Великой Отечественной войны было основано 11 во-

енно-исторических музеев [28, с. 106]. Д. А. Равикович же сообщает, что только в 1942–44 гг. было создано свыше 20 музеев, рассказывающих о жизни военного времени [27, с. 126]. Возможно, разночтения в цифрах связаны с учетом в Энциклопедии, вышедшей уже после распада Советского Союза, музеев на территории России. Представляется, что такое ограничение в обобщающих работах неоправданно, так как умаляет заслуги советских музеев в сохранении памяти о Великой Победе. Тем более, что литература о музейном деле в годы войны на территории советских республик существует [3, 5, 13 и др.].

Авторы проанализированных работ приходят к выводу о значимости исторического опыта развития и организации музейного дела в годы Великой Отечественной войны. Государственная политика, направленная на спасение и сохранение культурных ценностей, на активное включение музейного сообщества в идейно-политическую и культурно-просветительную работу, показала, при всех просчетах и упущениях, свою эффективность. Музейные работники, как и большинство советских людей, проявили в годы войны «мужество, самоотверженность и бескорыстие». Музеи не просто сберегли для будущих поколений культурное наследие страны, но и стали центрами воспитания патриотизма и духовной мобилизации народа. Все перечисленные в статье направления деятельности музеев в годы войны имеют перспективы дальнейшего исследования как с точки зрения научной, так и социально-практической. Сама тема, безусловно, заслуживает отдельной серьезной обобщающей исторической работы.

Литература

1. *Александрова Л. К.* Провинциальные музеи в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на материалах Верхнего Поволжья и Волго-Вятского региона России. Автореф. дис. канд. ист. наук. Кострома, 2003.
2. *Архангельская Т. Н.* Ясная Поляна в годы войны. Тула, 1985.
3. *Бакуненко М.* Сокровища в огне войны. Минск, 1990.
4. *Балтун П. К.* Русский музей — эвакуация, блокада, восстановление. М., 1981.
5. *Баркун Г. И.* Музейная пропаганда дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны // Музейное дело в СССР. М., 1985.
6. *Боевые реликвии.* Путеводитель по залам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. М., 1983.
7. *Варшавский С. П., Рест Б.* Подвиг Эрмитажа. Л., 1985.
8. *Вилков А. И.* Очерки культурных ценностей в современной России. М., 2012.
9. *Врочинская К. А., Комарова М. Ф.* Работа музеев в условиях военного времени: Информационное письмо № 1. М., 1942.
10. *Горшенин С. Г.* Политика Советского государства по отношению к культурному историческому наследию в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1992.
11. *Государственный исторический музей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.* М., 1988.
12. *Гуркина Н. К., Исаев А. П.* Охрана культурного наследия в России. История и современность. СПб., 2011.
13. *Жаборицкий В. М.* Коммунистическая партия — организатор сохранения памятников истории и культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941–1945 гг. / на материалах Украины: Автореф. дис. канд. ист. наук. Одесса, 1983.
14. *Зинич М. С.* Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских культурных ценностей. М., 2003.
15. *Исаев А. П., Гуркина Н. К.* Российская историография: проблемы сохранения культурного наследия // Управленческое консультирование. 2013. № 11. С. 83–91.
16. *Комарова М. Ф.* О работе музеев в дни Великой Отечественной войны. М., 1943.
17. *Кончин Е.* Испытание: Третьяковская галерея в годы войны // Советский музей. 1984. № 5.
18. *Кончин Е. В.* Сохраненные сокровища. М., 1985.

19. Котович Л. В. Деятельность музеев Новосибирска в годы Великой Отечественной войны (по материалам газеты «Советская Сибирь») // В надежде славы и добра: исторический факультет НГПУ в образовательном, исследовательском и социокультурном пространстве. Новосибирск, 2015.
20. Культурная жизнь в СССР. 1941–1950. Хроника / отв. ред. М. П. Ким. М., 1977.
21. Лупало Н. Г. Вклад музеев исторического профиля в мобилизацию духовных сил советского народа на разгром врага в период Великой Отечественной войны 1941–1945 // Музейное дело в СССР. М., 1985.
22. Максакова Л. В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1977.
23. Максакова Л. В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. М., 1990.
24. Музейное дело России / под ред. М. Е. Каулен. М., 2003.
25. Основы музееведения: учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. М., 2010.
26. Работа политико-просветительных учреждений в условиях военного времени. Директивные и инструктивные материалы для музеев. Вып. 4. М., 1943.
27. Равикович Д. А. Формирование государственной музейной сети (1917 — I половина 60-х гг.). М., 1988.
28. Российская музейная энциклопедия. Т. 1–2. М., 2001.
29. Симкин М. П. Советские музеи в период Великой Отечественной войны // Труды НИИ музееведения и охраны памятников истории и культуры. М., 1962.
30. Фатигарова Н. В. Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты государственной политики) // Музей и власть. М., 1991.

References

1. Alexandrova L. K. *The provincial museums in days of the Great Patriotic War of 1941–1945 on materials of Upper Volga area and the Volga-Vyatka region of Russia* [Provintsial'nye muzei v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg. na materialakh Verkhnego Povolzh'ya i Volgo-Vyatskogo regiona Rossii]. *Dissertation Abstract*. Kostroma, 2003. (rus)
2. Arkhangelskaya T. N. *Yasnaya Polyana in the years of war* [Yasnaya Polyana v gody voiny]. Tula, 1985. (rus)
3. Bakunenko M. *Treasures in war fire* [Sokrovishcha v ogne voiny]. Minsk, 1990. (rus)
4. Baltun P. K. *The Russian Museum — evacuation, blockade, restoration* [Russkii muzei — evakuatsiya, blokada, vosstanovlenie]. M., 1981. (rus)
5. Barkun G. I. *Museum promotion of friendship of the people of the USSR in days of the Great Patriotic War* [Muzeinaya propaganda druzhby narodov SSSR v gody Velikoi Otechestvennoi voiny] // *Museum matter in the USSR* [Muzeinoe delo v SSSR]. M., 1985. (rus)
6. *Fighting relics. Guide to halls of the Military and historical museum of artillery, engineering troops and troops of communication* [Putevoditel' po zalam Voенno-istoricheskogo muzeya artillerii, inzhenernykh voisk i voisk svyazi]. M., 1983. (rus)
7. Varshavsky S. P., Rest B. *Deed of the Hermitage* [Podvig Ermitazha]. L., 1985. (rus)
8. Vilkov A. I. *Sketches of cultural values in modern Russia* [Ocherki kul'turnykh tsennostei v sovremennoi Rossii]. M., 2012. (rus)
9. Vrochinskaya K. A., Komarova M. F. *Work of the museums in the conditions of wartime* [Rabota muzeev v usloviyakh voennogo vremeni]: Information letter No. 1. M., 1942. (rus)
10. Gorshenin S. G. *Policy of the Soviet state in relation to cultural historical heritage in the period of the Great Patriotic War and the first post-war years* [Politika Sovetskogo gosudarstva po otnosheniyu k kul'turnomu istoricheskomu naslediyu v period Velikoi Otechestvennoi voiny i pervye poslevoennye gody]. *Dissertation abstract*. M., 1992. (rus)
11. *The State Historical Museum in days of the Great Patriotic War of 1941–1945* [Gosudarstvennyi istoricheskii muzei v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg.]. M., 1988. (rus)
12. Gurkina N. K., Isaev A. P. *Protection of cultural heritage in Russia. History and present* [Okhrana kul'turnogo naslediya v Rossii. Istoriya i sovremennost']. SPb., 2011. (rus)
13. Zhaboritsky V. M. *The Communist Party — the organizer of preservation of monuments of history and cultural values in days of the Great Patriotic War. June, 1941–1945 / on materials of Ukraine* [Kommunisticheskaya partiya — organizator sokhraneniya pamyatnikov istorii i kul'turnykh tsennostei v gody Velikoi Otechestvennoi voiny. Iyun' 1941–1945 gg. / na materialakh Ukrainy]: *Dissertation abstract*. Odessa, 1983. (rus)

14. Zinich M. S. *The stolen treasures: export by Nazis of the Russian cultural values* [Pokhishchennyye sokrovishcha: vyvoz natsistami rossiiskikh kul'turnykh tsennostei]. M., 2003. (rus)
15. Isaev A. P., Gurkina N. K. *Russian Historiography of a Problem of Preservation of a Cultural Heritage* [Rossiiskaya istoriografiya: problemy sokhraneniya kul'turnogo naslediya] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2013. № 11. P. 83–91. (rus)
16. Komarova M. F. *About work of the museums in days of the Great Patriotic War* [O rabote muzeev v dni Velikoi Otechestvennoi voiny]. M., 1943. (rus)
17. Konchin E. *Examining: The Tretyakov gallery in the years of war* [Ispytanie: Tret'yakovskaya galereya v gody voiny] // Soviet museum [Sovetskii muzei]. 1984. № 5. (rus)
18. Konchin E.V. *The kept treasures* [Sokhranennyye sokrovishcha]. M., 1985. (rus)
19. Kotovich L. V. *Activity of the museums of Novosibirsk in days of the Great Patriotic War (on materials of the Soviet Siberia newspaper)* [Deyatel'nost' muzeev Novosibirska v gody Velikoi Otechestvennoi voiny (po materialam gazety «Sovetskaya Sibir'»)] // In hope of glory and good: NSPU faculty of history in educational, research and sociocultural space [V nadezhde slavy i dobra: istoricheskii fakul'tet NGPU v obrazovatel'nom, issledovatel'skom i sotsiokul'turnom prostranstve]. Novosibirsk, 2015. (rus)
20. *Cultural life in the USSR. 1941–1950. Chronicle* [Kul'turnaya zhizn' v SSSR. 1941–1950. Khronika]. Ex. edition of Kym M.P. M., 1977. (rus)
21. Lupalo N. G. *A contribution of the museums of a historical profile to mobilization of spiritual powers of the Soviet people on defeat of the enemy in the period of the Great Patriotic War 1941–1945* [Vklad muzeev istoricheskogo profilya v mobilizatsiyu dukhovnykh sil sovetskogo naroda na razgrom vraga v period Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945] // Museum matter in the USSR [Muzeinoe delo v SSSR]. M., 1985. (rus)
22. Maksakova L. V. *Culture of the Soviet Russia in days of the Great Patriotic War* [Kul'tura Sovetskoi Rossii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny]. M., 1977. (rus)
23. Maksakova L. V. *Rescue of cultural values in days of the Great Patriotic War* [Spasenie kul'turnykh tsennostei v gody Velikoi Otechestvennoi voiny]. M., 1990. (rus)
24. *Museum affairs of Russia* [Muzeinoe delo Rossii] / Under the editorship of Kaulen M. E. M., 2003. (rus)
25. *Fundamentals of museology* [Osnovy muzeovedeniya]: Manual. Ex. edition of E. A. Shulepov. M., 2010. (rus)
26. *Work of political and educational institutions in the conditions of wartime. Directive and instructive materials for the museums* [Rabota politiko-prosvetitel'nykh uchrezhdenii v usloviyakh voennogo vremeni. Direktivnyye i instruktivnyye materialy dlya muzeev]. Issue 4. M., 1943. (rus)
27. Ravikovich D. A. *Formation of the state museum network (1917 – 1st half of the 60th)* [Formirovanie gosudarstvennoi muzeinoi seti (1917 – I polovina 60-kh gg.)]. M., 1988. (rus)
28. *Russian museum encyclopedia* [Rossiiskaya muzeinaya entsiklopediya]. V.1–2. M., 2001. (rus)
29. Simkin M.P. *The Soviet museums in the period of the Great Patriotic War* [Sovetskie muzei v period Velikoi Otechestvennoi voiny] // Works of Scientific Research Institute of museology and protection of historical and cultural artifacts [Trudy NII muzeovedeniya i okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury]. M, 1962. (rus)
30. Fatigarova N.V. *Museum affairs in RSFSR in days of the Great Patriotic War (aspects of state policy)* [Muzeinoe delo v RSFSR v gody Velikoi Otechestvennoi voiny (aspekty gosudarstvennoi politiki)] // Museum and the power [Muzei i vlast']. M, 1991. (rus)